

Младен Глишић,*
Адвокат,
Докторанд,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.122:343.157
UDK: 343.13

DOI: 10.5281/zenodo.18057020

Прегледни научни чланак

Примљен: 02.06.2025.
Прихваћен: 23.06.2025.

ПРИГОВОР ОШТЕЋЕНОГ НЕПОСРЕДНО ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ У СМISЛУ ПРАВА НА ДЕЛОТВОРНИ ПРАВНИ ЛЕК

Апстракт: Положај и права оштећеног као учесника кривичног поступка, код кривичних дела за које је предвиђено кривично гоњење по службеној дужности, морају бити јасно уређени, и то из два разлога: прво, како не би долазили у колизију са интересом јавног тужиоца за ефикасним кривичним гоњењем, односно како би се оштећени онемогућио да се коришћењем својих права у кривичном поступку свети за претрпљену повреду права, што никако не сме бити сврха кривичног поступка; и друго, како би се обезбедила могућност контроле одлуке јавног тужиоца и могућност заштите права оштећеног. Важећим Закоником о кривичном поступку из 2011. године у значајној мери су дерогирана права оштећеног у односу на раније важећа законска решења, и то тако што оштећени више нема могућност преузимања кривичног гоњења пре потврђивања оптужнице у редовном кривичном поступку, односно пре заказивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку, већ има само могућност приговора непосредно вишем јавном тужиоцу. Оваква законска регулатива оправдава се усвојеним концептом јавнотужилачке истраге, али је упитно да ли се приговором остварује право на делотворни правни лек и да ли се њиме може остварити, са једне стране, заштита јавног интереса, с обзиром да је приговор једини корективни механизам за неутралисање погрешног или злонамерног поступања јавног тужиоца при вршењу функције кривичног гоњења, и са друге стране, заштита приватног интереса оштећеног, као лица чије је лично или имовинско право повређено или угрожено кривичним делом.

* mladenglisic93@gmail.com

Кључне речи: оштећени, контрола функције кривичног гоњења јавног тужиоца, права оштећених у кривичном поступку, право на правни лек.

1. Увод

За отклањање последица незаконитог поступања јавног тужиоца, приликом одлучивања о кривичном гоњењу, могућа су два модалитета корективних механизма: прво, могуће је успоставити судску контролу поступања јавног тужиоца приликом кривичног гоњења, којом би суд могао приморавати јавног тужиоца на предузимање кривичног гоњења; друго, могуће је успоставити право оштећеног на супсидијарну кривичну тужбу, односно право оштећеног на преузимање кривичног гоњења у случајевима када јавни тужилац процени да нема основа за кривично гоњење. Савремени грађани немају неограничено поверење у сопствене државе, па зато законодавци омогућавају да оштећени, у одређеним случајевима када јавни тужилац одустане од кривичног гоњења, сам преузме кривични прогон супсидијарном кривичном тужбом, као посебном формом кривичне тужбе која замењује јавну кривичну тужбу (Крстић, 2009: 184).

Важећим Закоником о кривичном поступку (ЗКП) из 2011. године¹ право оштећеног на супсидијарну тужбу је у значајној мери derogирано, тако што оштећени више нема право на преузимање гоњења пре потврђивања оптужнице у редовном кривичном поступку, односно пре заказивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку, већ има само право приговора неопредно вишем јавном тужиоцу.

Неки аутори сматрају да се оваквом законском регулативом, поред тога што је доведено у питање право оштећеног на приступ суду, не може у пракси очекивати ефикасна и ефективна заштита права и интереса оштећеног, јер свака одлука којом би јавни тужилац усвојио приговор, *de facto* би значила његово признање да није извршио надзор над радом нижег јавног тужиоца, на шта га обавезује начело хијерархије, те се тешко може очекивати објективно преиспитивање одлуке (Ђурђић, 2014: 172), те да је у односу на раније важећи процесни закон, дошло до значајне деградације положаја оштећеног, и да се може оценити да је оштећени, у извесној мери, дискриминисан у односу на супротстављеног кривичноправног субјекта (Илић, И. 2015: 236).

¹ Законик о кривичном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 70/2001, 68/2002, 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010.

С друге стране, као један од аргумената у прилог садашњем ставу законодавца наводи се да је број супсидијарних тужби и по ЗКП-у³ из 2001. године и по ЗКП-у из 2011. године незнатан, док је број осуђујућих пресуда донетих након преузетог кривичног гоњења од стране оштећеног још занемарљивији, те да је то показатељ да је јавни тужилац најпозванији да одлучује да ли је потребно или није кривично гонити окривљеног (Квастек, 2020: 51-52). Други пак, ову чињеницу да је пракса показала да се оштећени ретко опредељују да преузимају кривично гоњење, узимају управо у прилог томе да је страх од супсидијарне тужбе неоправдан, па сматрају неутемељеним прихваћени став законодавца да је редукација супсидијарне тужбе била потребна ради растерећења правосућа од оптужних аката поднетих од стране оштећених (Илић, Миљуш 2016: 231). У прилог важећем законском решењу наводи се и да је облик унутрашње контроле прихватљивији, будући да се заснива на хијерархијској структури јавнотужилачког органа (Киурски, 2015: 86), те да, с обзиром да је одлука о кривичном гоњењу у искључивој надлежности јавног тужилаштва, стога је оправдано да на том нивоу буде и њено преиспитивање (Циглер, 1995: 134-136).

У овом чланку аутор ће приказати процесни положај оштећеног и његово право на приговор, став Уставног суда у погледу уставности оваквог законског решења, као и случајеве примене опортунитета када оштећени нема ни право приговора. Такође, приказаћемо и статистичке податке о броју поднетих приговора оштећених и одлукама непосредно виших јавних тужилаца, за 2021, 2022, 2023. и 2024. годину у јавним тужилаштвима која потпадају под надлежност Апелационог јавног тужилаштва у Нишу, те на крају дати мишљење да ли се може сматрати да приговор оштећеног представља делотворни правни лек.

2. Процесни положај оштећеног и право на приговор

Положај и права оштећеног као учесника кривичног поступка, код кривичних дела за које је предвиђено кривично гоњење по службеној дужности, морају бити јасно уређени, и то из два разлога: прво, како не би долазили у колизију са интересом јавног тужиоца за ефикасним кривичним гоњењем, односно како би се оштећени онемогућио да се коришћењем својих права у кривичном поступку свети за претрпљену повреду права, што никако не сме бити сврха кривичног поступка; и друго, како би се обезбедила могућност контроле одлуке јавног тужиоца и могућност заштите права оштећеног. Законодавац је у и важећем ЗКП-у из 2011. године одредио појам оштећеног као лица чије је какво лично или имовинско право повређено или угрожено кривичним делом (чл. 2 ст. 1 тач. 11). Већ из саме законске дефиниције је јасно да је

оштећени лице које непосредно трпи штету извршеним кривичним делом, те је и логично да оштећени има интерес да буде учесник кривичног поступка. Док наше кривичнопроцесно законодавство усваја појам оштећени, Кривични законик користи и појам жртве.²

Према важећем ЗКП-у, када јавни тужилац одбаци кривичну пријаву, обустави истрагу или одустане од кривичног гоњења до потврђивања оптужнице, дужан је да у року од осам дана о томе обавести оштећеног и да га поучи да може да поднесе приговор непосредно вишем јавном тужиоцу (чл. 51 ст. 1), а оштећени има право да поднесе приговор у року од осам дана од дана када је примио обавештење и поуку, те ако оштећени није обавештен, може да поднесе приговор у року од три месеца од дана када је јавни тужилац одбацио пријаву, обуставио истрагу или одустао од кривичног гоњења (чл. 51 ст. 2). Непосредно виши јавни тужилац ће у року од 15 дана од дана пријема приговора одбити или усвојити приговор решењем против којег није дозвољена жалба ни приговор, те ће решењем којим усваја приговор јавни тужилац издати обавезно упутство надлежном јавном тужиоцу да предузме, односно настави кривично гоњење (чл. 51 ст. 3). Дакле, оштећени више нема права на супсидијарну тужбу пре потврђивања оптужнице у редовном кривичном поступку (чл. 52), односно пре заказивања главног претреса или рочишта за изрицање кривичне санкције у скраћеном поступку (чл. 497).

Уставни суд је одбацио пет иницијатива³ за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба чл. 51 ЗКП-а. Своју одлуку је засновао на следећим ставовима:

- да је процесни положај оштећеног последица нове концепције истраге поверене јавном тужиоцу, па се одлука о непредузимању или одустанку од гоњења може преиспитати само у оквиру јавног тужилаштва, односно пред непосредно вишим јавним тужиоцем;

- да се оштећени као овлашћени тужилац за кривична дела која се гоне по службеној дужности може појавити под условом да оптужба има потребно доказно утемељење, о чему се претходно мора изјаснити надлежни суд, те да се на тај начин, окривљеном пружа заштита од гоњења које би предузео оштећени, упркос томе што је јавни тужилац претходно извео закључак да томе нема места, и тиме се уједно у пуној мери афирмише претпоставка невиности;

² Чл. 54 ст. 1, чл. 72 ст. 1, чл. 73 ст. 1 тач. 10, чл. 77 ст. 4 Кривичног законика Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005–испр., 107/2005–испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019 и 94/2024).

³ Решење Уставног суда IУз-62/18 од 18.04.2019. године.

- да се оспореним одредбама не „задире“ у достигнути ниво људских и мањинских права зајемчених Уставом, јер законска решења садржана у ранијем ЗКП-у не представљају тзв. „стечено право“ у односу на Уставом утврђено право (дужност) кривичног гоњења;

- да оштећени није ускраћен у праву на судску заштиту, јер је правна природа имовинскоправног захтева грађанског карактера, а он се може остварити у кривичном или парничном поступку, те да на то упућује одредба чл. 12 ст. 1 Закона о парничном поступку⁴ која предвиђа да парнични суд може одлучивати о постојању кривичног дела као о претходном питању ако кривични поступак није ни покренут, или је покренут, али још увек није окончан, или је окончан одбијајућом пресудом;

- да обавештење јавног тужиоца о одбацавању кривичне пријаве, обустави истраге, или одустанку од кривичног гоњења, по својој правној природи не „излази“ из оквира надлежности јавног тужиоца и не представља акт, који би морао да садржи образложење и разлоге којим се јавни тужилац руководио у тој правној ситуацији, будући да из оспорених одредаба члана 51. Законика произлази да до потврђивања оптужнице, непосредно виши јавни тужилац поводом приговора оштећеног не одлучује о правима и обавезама оштећеног, већ о томе да ли су испуњени законски услови за одбацавање кривичне пријаве, обуставу истраге, или одустанак од кривичног гоњења (чл. 284. и 308. Законика), па је стога приговор једино средство заштите интереса оштећеног да се отпочне или настави кривични поступак против учиниоца кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

Један од судија чланова већа, проф. др Милан Шкулић, изразио је неслагање са напред наведеном одлуком и издвојио мишљење, у коме је навео следеће:

- да је погрешан став Уставног суда да концепт јавнотужилачке истраге сам по себи, априорно искључује могућност оштећеног да од суда у фази истраге захтева преиспитивање одлуке јавног тужиоца да не започне кривично гоњење или од њега одустане, те као пример наводи да у Немачкој још од времена друге половине 19. века постоји државно-тужилачка истрага, али оштећени у случају негативне одлуке надлежног државног тужиоца има право да захтева одлуку суда, који може да одбије предлог оштећеног или уколико сматра да је предлог основан, суд својом одлуком може донети одлуку о подизање оптужнице, а за њено спровођење је надлежно државно тужилаштво (§§172,174,175 СтРО);

⁴ Закон о парничном поступку, „Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 49/13– Одлука УС, 74/13– Одлука УС, 55/14 и 87/18.

- да према члану 51. Правилника о управи у јавним тужилаштвима, поступајући јавни тужилац има право да од непосредно вишег тужиоца тражи разјашњење правних и других питања, као и давање мишљења и упутстава за поступање у поједином предмету, па из овога произлази да је могуће замислити реалну ситуацију у којој се нижи (надлежни) јавни тужилац, пре одлуке да не предузме кривично гоњење или да од њега одустане, о томе већ консултовао са непосредно вишим тужиоцем, који је такав став нижег (поступајућег) јавног тужиоца „одобрио“, односно са њим се сагласио, па је тада наравно, по логици ствари, потпуно бесмислено, односно без „икаквих шанси за успех“, изјављивање приговора оштећеног истом том непосредно вишем јавном тужиоцу који је претходно одобрио одлуку против које оштећени подноси приговор, као и још фактички, али и правно „бизарнију“ ситуацију, да је поступајући према свом праву и дужности хијерархијског надзора, баш непосредно виши јавни тужилац нижег јавном тужиоцу наложио одбацивање кривичне пријаве, односно одустанак од већ започетог кривичног гоњења, па је тек тада крајње бесмислено да оштећени потом, том истом непосредном вишем јавном тужиоцу подноси приговор против одлуке нижег (поступајућег) јавног тужиоца, коју је сам тај непосредно виши јавни тужилац хијерархијским механизмом практично „исходовао“;

- да приговор оштећеног није реално, а камоли делотворно „правно средство“, ни стога што надлежни јавни тужилац није дужан, нити да оштећеном доставља своје одлуке којима се манифестује његов став о кривичном негоњењу окривљеног, нити да оштећеног обавештава о разлозима, те, стога, када не зна разлоге на којима надлежни јавни тужилац темељи свој став, онда оштећени тешко може и да својим приговором ефикасно побија одлуку јавног тужиоца;

- да из свега претходно наведеног произилази да се приговор оштећеног непосредно вишем јавном тужиоцу против решења о одбацивању кривичне пријаве, или других одлука којима до потврђивања оптужнице надлежни (нижи) јавни тужилац манифестује свој одустанак од кривичног гоњења, кумулативно одликује двема *основним (негативним) особинама*: 1) нити има карактер *правног средства*, 2) нити се може сматрати *делотворним*.

Упоређивањем аргумената у издвојеном мишљењу и аргумената у самој Одлуци Уставног суда, аутор мора да истакне да сматра да аргументи изнети у издвојеном мишљењу имају немерљиво веће утемељење у одредбама Устава, закона, али и у самом здравом разуму. Потпуно је нејасно како је Уставни суд извео закључак да би давањем права оштећеном да преузме гоњење пре подношења оптужбе довело до тога

да се води поступак а да оптужба нема потребно доказно утемељење. О доказном утемељењу оптужбе одлуку свакако доноси суд, независно од врсте овлашћеног тужиоца у кривичном поступку, што значи без обзира да ли кривично гони јавни тужилац или оштећени као супсидијарни тужилац, при чему и окривљени има иста права у оба случаја; стога, нема говора о било каквој повреди претпоставке невиности, нити било ког другог права окривљеног.

У прилог томе да је нетачан закључак да концепт јавнотужилачке истраге искључује могућност оштећеног да преузме кривично гоњење пре потврђивања оптужбе од стране суда, говоре и решења из суседних држава. Наиме, према црногорском ЗКП-у⁵ оштећени има право на супсидијарну тужбу увек када јавни тужилац нађе да нема основа за кривично гоњење, осим у случају примене опортунитета (чл. 59), а доказне радње пре подизања оптужнице, по предлогу оштећеног, предузима судија за истрагу (чл. 287). Такође, и према хрватском ЗКП-у⁶ жртва има право на супсидијарну тужбу увек када јавни тужилац одустане од кривичног гоњења, осим у три посебно предвиђена случајева примене начела опортунитета (чл. 55), и у том случају по предлогу жртве судија за истрагу спроводи истрагу (чл. 225 ст. 1), односно предузима доказне радње за кривична дела за која се истрага не спроводи (чл. 213ц ст. 1).

Аутор посебно жели да укаже и на један закључак Уставног суда који сматра потпуно скандалозним, а то је да одредба чл. 12 ст. 1 ЗПП-а⁷ предвиђа да „парнични суд може одлучивати о постојању кривичног дела као о претходном питању ако кривични поступак није ни покренут, или је покренут, али још увек није окончан, или је окончан одбијајућом пресудом”. Прво, чл. 12 ст. 1 ЗПП-а никако не предвиђа да парнични суд може одлучивати о постојању кривичног дела, а како та одредба прописује: „Ако одлука зависи од претходног решења питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том питању још није донео одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), суд може сам да реши то питање ако посебним прописима није другачије предвиђено.“, јер постојање кривичног дела није нити право нити правни однос, те не може бити говора о томе да парнични суд одлучује

⁵ Законик о кривичном поступку Црне Горе, "Сл. лист ЦГ", бр. 57/2009, 49/2010, 47/2014-одлука УС, 2/2015-одлука УС, 35/2015, 58/2015-др. закон, 28/2018-одлука УС, 116/2020-одлука УС, 145/2021 и 87/2023.

⁶ Закон о kaznenom postupku Hrvatske (Urednički pročišćeni tekst), "Narodne novine", бр. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24.

⁷ Закон о парничном поступку, "Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 49/2013-одлука УС, 74/2013-одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023-др. закон.

о постојању кривичног дела. Такође, ако је кривични поступак окончан одбијајућом пресудом, онда је јасно да је кривични суд већ одлучио о том „претходном питању“. Срамотан је закључак Уставног суда да парнични суд може да одлучује о постојању кривичног дела након што је кривични суд утврдио да кривичног дела нема. Друго, чл. 258 ст. 3 ЗКП-а је прописано: „Кад суд донесе пресуду којом се окривљени ослобађа од оптужбе или којом се оптужба одбија или кад решењем обустави кривични поступак, упутиће овлашћено лице да имовинскоправни захтев може остваривати у парничном поступку.“, из чега јасно произилази да је остваривање имовинскоправног захтева у парничном поступку независно од постојања кривичног дела. Дакле, постојање кривичног дела ни у ком случају није претходно питање за утврђење грађанске одговорности, међутим, судије Уставног суда закључују другачије.

Неки аутори сматрају да неиспуњење обавезе од стране јавног тужиоца да обавести оштећеног о одустанку од гоњења, и да му да поуку о праву на приговор, не резервише оштећеном право да оствари свој интерес, ни у материјалном, ни у формалном смислу, будући да оштећеном стоји на располагању и рок од 3 месеца од доношења одлуке јавног тужиоца о одбацивању кривичне пријаве, обуставе истраге или одустанка од кривичног гоњења, да заштити своје интересе, па је ствар оштећеног да ли ће проверавати како је јавни тужилац поступио (Илић, Мајић, Бељански, Трешњев, 2022: 262-263).

Са оваквим мишљењем никако не можемо да се сложимо, а то из разлога јер начело *ne bis in idem* важи само у погледу правоснажних одлука суда (чл. 4 ЗКП-а), дакле, не и у погледу одлука јавног тужилаштва, а јавни тужилац је дужан да предузме кривично гоњење кад год постоје основи сумње (чл. 6 ст. 1 ЗКП-а), те у том случају, на који год начин да јавни тужилац дође до сазнања нових чињеница, па било то и „закаснилим“ приговором, био би дужан да поново покрене кривично гоњење, јер га на то обавезује начело легалитета кривичног гоњења. Кривично гоњење по службеној дужности је предвиђено, пре свега, ради заштите јавног интереса, и оно не зависи од воље оштећеног, па, стога, евентуално пропуштање рока оштећеног за истицање приговора не би смело да има било какав утицај на предузимање кривичног гоњења.

3. Процесни положај оштећеног у случајевима примене опортунитета

На правни положај оштећеног посебно утиче и све већа експанзија начела опортунитета у пракси, које, иако би требало да предста-

вља процесни изузетак, *de facto* постаје правило у кривичном поступку за багателна кривична дела (Квастек, 2020: 44), чак би се могло рећи да је завладала инфекција начелом дискреционог гоњења, пошто се поље његове примене све више шири, а разлози целисходности гоњења постају све бројнији и разнороднији (Ђурђић, 2010: 8). Важећим ЗКП-ом предвиђена су два случаја одустанка од кривичног гоњења одбацавањем кривичне пријаве у којима оштећени нема ни право приговора, при чему није предвиђен ни било који други вид контроле.

Чл. 283 ст. 1 ЗКП-а прописано је да јавни тужилац може одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до 5 година, ако осумњичени прихвати једну или више обавеза прописаних овим чланом. Ако осумњичени у року изврши неку од наложених обавеза, јавни тужилац ће решењем одбацивати кривичну пријаву и о томе ће обавестити оштећеног, који нема право приговора (чл. 283 ст. 3).

У односу на претходно важећи ЗКП из 2001. године, у потпуности је искључена улога оштећеног, при чему ни не постоји дужност јавног тужиоца да осумњиченом наложи извршење обавезе накнаде штете, те често долази до апсурдне ситуације да јавни тужилац наложи осумњиченом да уплати одређени новчани износ у хуманитарне сврхе, уместо да му наложи да надокнади штету оштећеном. Чињеница да се у пракси најчешће примењује чл 283 ст. 1 тач. 2 ЗКП-а, на основу којег се окривљеном налаже да уплати одређени новчани износ у добротворне сврхе, довела је до стварања предрасуда у јавности да је начело опортунитета привилегија богатих (Киурски, 2015: 387). Нису одређени ни законски услови за примену условног одлагања гоњења, већ само тежина кривичних дела код којих је оно допуштено. На овакав начин изгледа да јавни тужилац може условно одложити гоњење без икаквих правних ограничења, па и независно од јавног интереса, природе кривичног дела и околности под којима је учињено и личних својстава учиниоца, што је неприхватљиво (Ђурђић, 2009: 98).

Чл. 284 ст. 3 ЗКП-а прописано је да јавни тужилац може одбацивати кривичну пријаву када су у питању кривична дела за која је прописана казна затвора до три године, уколико је осумњичени, услед стварног кајања, спречио наступање штете или је штету у потпуности већ надокнадио, а јавни тужилац, према околностима случаја, оцени да изрицање кривичне санкције не би било правично, и у том случају оштећени нема право приговора.

Овај модалитет опортунитета у теорији се назива „чист опортунитет, без елемената споразумевања“ (Илић, П, 2009: 90), или „прави опортунитет“ (Шкулић, 2009: 174). Неки сматрају да се ради о „безу-

словном одустанку од кривичног гоњења“ (Кгарас, 2010: 101), док други тврде да се „не може прихватити став да је реч о безусловном одустанку од кривичног гоњења, будући да је у закону прописано неколико услова за примену овог модалитета начела опортунитета“ (Илић, И. 2014: 459).

Иако је у случају опортунитета по чл. 284 ст. 3 ЗКП-а предвиђен услов да је осумњичени спречио наступање штете или да је штету већ надокнадио, питање је да ли је оправдано овакво законско решење у коме не постоји могућност контроле одлуке јавног тужиоца, а како је свакако могуће да јавни тужилац погрешно процени околности конкретног случаја, и то како у погледу чињенице да ли је штета настала или није, односно да ли је надокнађена и у којој мери, тако и у погледу чињенице да ли заиста изрицање кривичне санкције не би било правично. Свакако нема оправдања што није прописана обавеза јавног тужиоца да макар обавести оштећеног о одбацавању кривичне пријаве.

4. Пракса јавних тужилаштава

Сходно одредбама Закона о седиштима и подручијима судова и јавних тужилаштава,⁸ Више јавно тужилаштво у Нишу је надлежно да одлучује о приговорима за подручје Вишег суда у Нишу (чл. 10 ст. 1 тач. 12), док је Апелационо јавно тужилаштво у Нишу надлежно да одлучује о приговорима за подручје Апелационог суда у Нишу (чл. 11 ст. 1 тач. 3). Имајући у виду наведено, Више јавно тужилаштво у Нишу одлучиваће о приговорима оштећених са територије општине Алексинац, Ражањ, Сокобања (судска јединица у Сокобањи), Гаџин Хан, Сврљиг, Дољевац и град Ниш, док ће о приговорима оштећених грађана са подручја виших судова у Врању, Зајечару, Неготину, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту, против одлука надлежних виших јавних тужилаштва за ове градове, одлучивати Апелационо јавно тужилаштво у Нишу.

Ради разматрања делотворности приговора као правног средства, извршићемо анализу података о поднетим приговорима оштећених за 2021, 2022, 2023. и 2024. годину, и то на одлуке основних јавних тужилаштава о којима је одлучивало Више јавно тужилаштво у Нишу, и на одлуке Вишег јавног тужилаштва у Нишу о коме је одлучивало Апелационо јавно тужилаштво у Нишу. Податке за 2021. и 2022. годину искористићемо из рада Н. Манојловића “Приговор оштећеног непо-

⁸ Закон о седиштима и подручијима судова и јавних тужилаштава, „Сл. гласник РС“, бр. 101/2013.

средно вишем јавном тужиоцу и право на делотворан правни лек”,⁹ док смо се за податке за 2023. и 2024. годину обратили надлежним тужилаштвима.

У 2021. години против одлука нижестепених јавних тужилаштава, Вишем јавном тужилаштву у Нишу поднет је укупно 451 приговор, од којих је Више јавно тужилаштво 74 приговора усвојило као основане, док је 377 приговора одбило као неосноване.

Графикон 1.1. - У 2021. години поднет је укупно 451 приговор Вишем јавном тужилаштву у Нишу против одлука нижестепених јавних тужилаштава

У 2021. години против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Апелационом јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 32 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво 1 приговор усвојило као основан, док је 31 приговор одбило као неоснован.

Графикон 1.2. - У 2021. години поднето је укупно 32 приговора Апелационом јавном тужилаштву у Нишу против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу

У 2022. години против одлука нижестепених јавних тужилаштава, Вишем јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 264 при-

⁹ Манојловић, Н. (2023). Приговор оштећеног непосредно вишем јавном тужиоцу и право на делотворан правни лек, *Правни хоризонти* бр. 7. 2023. Године.

говора, од којих је Више јавно тужилаштво 79 приговора усвојило као основане, док је 185 приговора одбило као неосноване.

Графикон 2.1. - У 2022. години поднето је укупно 264 приговора Вишем јавном тужилаштву у Нишу против одлука нижестепених јавних тужилаштава

У 2022. години против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Апелационом јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 23 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво све поднете приговоре одбило као неосноване.

Графикон 2.2. - У 2022. години поднето је укупно 23 приговора Апелационом јавном тужилаштву у Нишу против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу

У 2023. години против одлука нижестепених јавних тужилаштава, Вишем јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 212 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво 82 приговора усвојило као основане, 124 приговора одбило као неосноване, док је 6 приговора одбацило.

Графикон 3.1. - У 2023. години поднето је укупно 212 приговора Вишем јавном тужилаштву у Нишу против одлука нижестепених јавних тужилаштава

У 2023. години против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Апелационом јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 17 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво 1 приговора усвојило као основан, док је 16 приговора одбило као неосноване.

Графикон 3.2. - У 2023. години поднето је укупно 17 приговора Апелационом јавном тужилаштву у Нишу против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу

У 2024. години против одлука нижестепених јавних тужилаштава, Вишем јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 177 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво 49 приговора усвојило као основане, 122 приговора одбило као неосноване, док је 6 приговора одбацило

Графикон 4.1. - У 2024. години поднето је укупно 177 приговора Вишем јавном тужилаштву у Нишу против одлука нижестепених јавних тужилаштава

У 2024. години против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Апелационом јавном тужилаштву у Нишу поднето је укупно 30 приговора, од којих је непосредно више јавно тужилаштво 1 приговор третирао као притужбу на рад, па је по њему поступано по сходно чл. 72 и 73 тада важећег Правилника о управи у јавним тужилаштвима, док је 29 приговора одбило као неосноване.

Графикон 4.2. - У 2024. години поднето је укупно 30 приговора Апелационом јавном тужилаштву у Нишу против одлука Вишег јавног тужилаштва у Нишу

Коришћењем упоредног метода и анализом прибављених података о поднетим приговорима Вишем јавном тужилаштву у Нишу на одлуке нижестепених јавних тужилаштава, јасно се може уочити тенденција смањивања укупног броја поднетих приговора оштећених на годишњем нивоу у целокупном четворогодишњем периоду, као и пове-

ћање броја усвојених приговора периоду од 2021. године до 2023. године, а затим пад броја усвојених приговора у 2024. години. У току 2021. године усвојено је 16,41% поднетих приговора, у току 2022. године 29,92%, у току 2023. године 38,68%, а у току 2024. године 27,68%.

У погледу поднетих приговора Апелационом јавном тужилаштву у Нишу на одлуке Вишег јавног тужилаштва у Нишу, константа је у целом четворогодишњем периоду да су скоро сви приговори били одбијени, с обзиром да су од укупно 103 поднета приговора само 2 усвојена, а 1 третиран као притужба на рад. У периоду од 2021. године до 2023. године евидентан је пад броја поднетих приговора, да би у 2024. години дошло до повећања броја поднетих приговора.

Имајући у виду наведене статистичке податке, ако бисмо доносили закључак само на основу приговора поднетих Вишем јавном тужилаштву у Нишу, могли бисмо, с једне стране, рећи да је приговор делотворно правно средство, а како је и поред смањивања броја поднетих приговора у четворогодишњем периоду, дошло до повећања броја усвојених приговора, изузев последње 2024. године, када је дошло до смањења процента усвојених приговора, међутим, и у овој години је проценат усвојених приговора био знатан, а како је усвојен мало више него сваки четврти приговор. С друге стране, чињеница константног опадања броја поднетих приговора може указивати на то да оштећени немају осећај да је приговор делотворно правно средство, јер се не може рећи да је смањење броја поднетих приговора резултат ефикаснијег рада нижестепених јавних тужилаштва, а како се проценат броја усвојених приговора повећавао у прве 3 године, да би у последњој години опао у односу на претходну, али и даље био висок, и доста виши у односу на прву годину. Оно што сигурно може бити закључак јесте да се ефикасност рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу, када је исти одлучивао по приговорима, знатно повећала у односу на прву годину у овом четворогодишњем периоду.

Када се у обзир узму и статистички подаци у погледу приговора поднетих Апелационом јавном тужилаштву у Нишу, онда се никако не може рећи да је приговор делотворно правно средство, имајући у виду да су од укупно 103 поднета приговора у четворогодишњем периоду само 2 усвојена, а 1 третиран као притужба на рад. Број усвојених приговора представља „статистичку грешку“. С друге стране, сигурно да има и оних који би рекли да ова чињеница, о скоро стопроцентном броју одбијених приговора, представља резултат ефикасног рада Вишег јавног тужилаштва у Нишу, када исти поступа као орган кривич-

ног гоњења, али и оних који би рекли да ова чињеница представља резултат неефикасног рада Апелационог јавног тужилаштва у Нишу, када исти одлучује по приговорима.

5. Закључак

Чињеница је да су важећим ЗКП-ом из 2011. године драстично смањена права оштећеног у погледу контроле одлуке јавног тужиоца о непредузимању кривичног гоњења за кривична дела за које се гони по службеној дужности. Аргумент да концепт јавнотужилачке истраге искључује могућност оштећеног да преузме кривично гоњење пре потврђивања оптужбе од стране суда, није тачан, и то говоре решења из хрватског и црногорског ЗКП-а, а није тачно ни да је концепту јавнотужилачке истраге супротна судска контрола одлуке јавног тужиоца о одбацавању кривичне пријаве или одустанку од гоњења, што говори решење из немачког ЗКП-а. Дакле, није спорно увођење јавнотужилачке истраге, али је недопустиво да не постоји могућност контроле поступања јавног тужиоца. Сматрамо да је законодавац морао да, ако је већ сматрао да оштећеном никако не треба дозволити преузимање гоњења у преткривичном и истражном поступку, предвиди право оштећеног да од суда захтева преиспитивање одлуке јавног тужиоца. Уставни суд је стао на становишту да су овакве измене биле у складу са Уставом, међутим, као што смо навели, аргументе наведене у образложењу Решења Уставног суда сматрамо неубедљивим.

У случајевима примене опортунитета, оштећени нема апсолутно никаква права, нити постоји било каква могућност контроле одлуке јавног тужиоца. Ако је већ законодавац пошао од претпоставке да је приговор оштећеног делотворно правно средство контроле одлуке јавног тужиоца, и да оштећени то право треба да има, нејасно је због чега је законодавац сматрао да има разлога да постоји могућност контроле одлуке када јавни тужилац одбацује кривичну пријаву јер сматра да нису испуњени стварни и/или правни услови за предузимање гоњења, а да нема разлога да постоји могућност контроле у ситуацији када јавни тужилац одбацује кривичну пријаву јер сматра да није целисходно покретање кривичног поступка.

Оно што је свакако сигурно јесте да нема апсолутно никаквог оправдања за важеће законско решење по коме јавни тужилац нема обавезу да оштећеном достави решење о одбацавању кривичне пријаве за образложењем, већ има само обавезу да га обавести. На овакав начин је потпуно обесмишљено подношење приговора, када оштећени није упознат са разлозима одлуке јавног тужиоца.

Због свега наведеног, мишљења смо да приговор оштећеног непосредно вишем јавном тужиоцу не представља делотворни правни лек. То, пре свега, јер у погледу приговора не може бити говора о двостепености одлучивања, па самим тим не може бити ни говора о делотворности правног средства код кога не постоји двостепеност одлучивања, јер та делотворност зависи искључиво од „добре воље“ органа који контролише сам себе. Ни статистички подаци, који су обрађени у овом раду, не говоре у прилог томе да је приговор делотворно правно средство.

Контролни механизам поступања јавног тужилаштва мора да постоји, и та контрола мора да буде спољашња, без обзира што је прихваћен концепт јавнотужилачке истраге. То је неопходно не само ради заштите интереса оштећеног, већ и ради заштите јавног интереса, с обзиром да је гоњење и изрицање санкција учиниоцима кривичних дела предуслов за остваривање генералне и специјалне превенције. Да би се повратило поверење грађана у правосудни систем, неопходно је да грађани имају право на делотворни правни лек ради заштите својих права, а приговор оштећеног, о коме одлучује непосредно виши јавни тужилац, не представља такав правни лек. Важно је обезбедити ефикасност кривичног поступка, али обезбеђење ефикасности не сме бити на штрб правичности.

Литература

Ђурђић, В. (2009). Начела уређења кривичне тужбе, Законик о кривичном поступку и јавно тужилаштво (*de lege lata - de lege ferenda*), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Београд;

Ђурђић, В. (2010). Дискреционо кривично гоњење, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, година LV;

Ђурђић, В. (2014). Кривично процесно право, Ниш;

Илић, И. (2014). Примена начела опортунитета кривичног гоњења у државама бивше Југославије, у: Научни скуп са међународним учешћем „Право и друштвена стварност“, Зборник радова Правног факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Илић, И. (2015). Деградација положаја оштећеног у кривичном поступку Србије, у: Правни систем и заштита од дискриминације – друга свеска, Зборник радова Правног факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици;

Илић, И., Миљуш И. (2016) Примена међународних стандарда о положају оштећеног у кривичном поступку, у: Пројекат „Усклађивање права

Србије са правом ЕУ“ – књига трећа, Зборник радова Правног факултета у Нишу;

Илић, П. Г. (2009). Искуства и уочени проблеми у досадашњој примени начела опортунитета у Србији, у: Опортунитет кривичног гоњења, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд;

Илић, П. Г., Мајић, М., Бељански, С., Трешњев, А. (2022). Коментар Законика о кривичном поступку, Једанаесто измењено и допуњено издање, према стању прописа од 2. фебруара 2022. године, ЈП Сл. Гласник, Београд;

Квастек, А. (2020). Положај оштећеног у јавнотужилачкој истрази - оригинални научни рад, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд;

Киурски, Ј. Н. (2015). Начело опортунитета кривичног гоњења (Докторска дисертација), Правни факултет у Београду, Београд;

Крас, D. (2010). Kazneno procesno pravo, prva knjiga: Institucije, Zagreb;

Крстић, Ј. (2009). Организација јавног тужилаштва и њен утицај на обим и ефикасност примене Законика о кривичном поступку, Законик о кривичном поступку и јавно тужилаштво (de lege lata - de lege ferenda), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Београд;

Манојловић, Н. (2023). Приговор оштећеног непосредно вишем јавном тужиоцу и право на делотворан правни лек, Правни хоризонти, Ниш, бр. 7, година VI;

Циглер, С. (1995). Обезбеђење начела легалитета и опортунитета кривичног гоњења, Право – теорија и пракса, бр. 10-12, Право ДОО, Нови Сад;

Шкулић, М. (2009). Кривично процесно право, Београд;

Законски текстови

Кривични законик Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019 и 94/2024;

Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука УС и 62/2021 - одлука УС);

Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 70/2001, 68/2002, 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010);

Законик о кривичном поступку Црне Горе, Сл. лист ЦГ, бр. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - одлука УС, 2/2015- одлука УС, 35/2015, 58/2015 - др. закон, 28/2018 - одлука УС, 116/2020 - одлука УС, 145/2021 и 87/2023);

Zakon o kaznenom postupku Hrvatske (pročišćeni tekst), Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24);

Закон о седиштима и подручијима судова и јавних тужилаштава, Сл. гласник РС, бр. 101/2013;

Закон о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020 и 10/2023 - др. закон.

Судска пракса

Решење Уставног суда IУз-62/18 од 18.04.2019. године.

Mladen Glišić, LL.M.,
Attorney-at-law,
PhD student,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**OBJECTION OF THE INJURED PARTY TO THE HIGHER PUBLIC PROSECUTOR
IN TERMS OF THE RIGHT TO AN EFFECTIVE LEGAL REMEDY**

Summary

The position and rights of the injured party as a participant in criminal proceedings for the commission of criminal offenses where criminal prosecution is provided ex officio must be clearly regulated for two reasons: first, in order not to conflict with the public prosecutor's interest in the effective prosecution of the offenses for which criminal prosecution is envisaged and to prevent the injured party to seek revenge for the violation of rights through criminal proceedings, which should by no means be the purpose of the criminal proceedings; and second, in order to ensure control of the state prosecutor's decision and protection of the rights of the injured party. According to the current Criminal Procedure Code (CPC) of 2011 the rights of the injured party are greatly narrowed in relation to the former legal solutions because the injured party no longer has the possibility of taking over the prosecution before the indictment is confirmed in the ordinary criminal proceedings, nor does he/she have this right in summary proceedings before the main trial or a hearing for a sentencing has been scheduled. The injured party only has the possibility to file an objection to the immediately higher public prosecutor. The question is whether the objection can be viewed as an effective legal remedy, due to the lack of external control of the state prosecutor's decision. This legal solution is justified by an argument that external control is not inherent to the prosecutor's investigation; however, legal solutions in other countries suggest otherwise.

Given that the Public Prosecutor's Office is strictly hierarchically organized body, where every higher public prosecutor has the duty to control and supervise lower public prosecutor, every objection of the injured party that is accepted by the higher public prosecutor is simultaneously the evidence that higher public prosecutor has not fulfilled his duty to control and supervise the lower public prosecutor. Consequently, the objection cannot be viewed as an effective legal remedy because it depends on the good will of the body that controls itself. A control mechanism for the actions of the Public Prosecutor's

Office must exist, and that control mechanism must be external in order to be an effective legal remedy.

Keywords: *injured party, control of the public prosecutor's criminal prosecution function, rights of injured parties in criminal proceedings, right to legal remedy.*